

УДК 664.784.8: 633.854

ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕКСТРУДАТУ НА ОСНОВІ ШРОТІВ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР

І.П. ПЕТИК, кандидат технічних наук, Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України;
А.П. БЄЛІНСЬКА, кандидат технічних наук, Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України;
І.А. БЄЛИХ, кандидат технічних наук, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

В статті розглянуто шлях вирішення проблеми корегування технологічних показників, зокрема пористості та вмісту вологи в екструдованих білково-жирових системах на основі шротів соє-вого, ріпакового, конопляного та крупи кукурудзяної. Встановлено раціональне співвідношення вмісту вологи (10,5...12,5 %) і ліпідів (3,5...5,0 %) в сировині для екструдованої білково-жирової системи.

Ключові слова: екструдування, білково-жирова система, шроти, крупа кукурудзяна, вміст вологи, вміст ліпідів, пористість.

Вступ. Пріоритетним завданням харчового виробництва, зокрема олієжирової промисловості залишається переробка і утилізація відходів [1]. Необхідно зазначити, що переробний потенціал та обсяги переробки олійної сировини щороку зростають, і, як наслідок, збільшується кількість відходів. Олієвидобувні підприємства виробляють у середньому понад 400 000 тонн за рік побічної продукції [2]. Найбільшу частку з зазначеного обсягу побічної продукції виробництва складають цінні білоквмісні продукти (шрот і макуха) [3]. Ці побічні продукти відрізняються багатокомпонентністю складу, який може суттєво змінюватись в результаті видобування рослинних олій різними способами [4], а також в залежності від режиму роботи підприємства. Переробка шротів та макухи олійного насіння на харчові цілі є екологічно, економічно та соціально вигідним процесом.

Сучасним способом переробки шротів і макухи в харчову продукцію можна назвати технології екструдування, де сировина піддається короткочасній високотемпературній обробці під тиском. Вплив екструдування на зміну фізико-хімічних властивостей сировини визначається насамперед її вихідним складом та режимами обробки. Основні ефекти від екструдування включають [5]: руйнування нативної структури сировини; клейстеризацію і часткову декстринізацію крохмалю; денатурацію білка; стерилізацію сировини. Доцільним є розширення асортименту сировинних компонентів в технології екструдованих білково-жирових систем таких як хлібці, снеки, сухі сніданки, корми для тварин тощо за рахунок використання шротів різних олійних культур. Крім того, виявлення залежностей технологічних властивостей екструдованих білково-жирових систем від

вмісту води та ліпідів в сировинних компонентах має сприяти раціоналізації виробництва, покращенню якості продуктів та розробці нових білково-жирових екструдованих систем.

В дослідженні [6] розглянуто шляхи вирішення проблеми переробки відходів олієжирової промисловості, а саме шротів соняшникового та соєвого. Встановлено пропорцію сировинних інгредієнтів екструдованої системи соняшниковий шрот – 0,40 мас. частки; соєвий шрот – 0,25 мас. частки; вівсяна крупа – 0,35 мас. частки. Розробка дозволяє регулювання пористості готової продукції в залежності від співвідношення компонентів задля змін характеристик продукту згідно вимог споживача.

В роботах [7–10] розроблено технології екструдатів з рослинної сировини, зокрема рисового екструдату з мікроінкапсульованими антоціанами [7], екструдату на основі сумішей кукурудзяної крупи і гречаного борошна [8], екструдату соєвого шроту [9] та екструдату макухи каноли [10]. В даних роботах дослідники обмежилися даними щодо впливу вологості сировинних компонентів на технологічні показники готової продукції і не враховували вміст ліпідів в сировині та його потенційний вплив на технологічні показники готових екструдатів.

В роботі [11], де описується раціоналізація умов екструдування для отримання харчових гранул (з використанням кукурудзи, знежиреного соєвого борошна, насіння кунжуту, м'якоті бананів), навпаки, відсутні відомості щодо вмісту вологості в сировині. Автори дослідження лише опосередковано фіксують вміст води в сировинних компонентах через варіації вмісту м'якоті бананів в суміші для екструдування.

В дослідженнях [12, 13] описується вплив на технологічні властивості екструдатів білково-жирових систем з крупи горохової та вівсяної [12] та білкових систем з насіння конопель і клітковини вівса [13] вологості та вмісту протеїну. Автори не брали до уваги вміст жирів, який в означеній сировині є досить високим (наприклад, в гороховій крупі зазвичай – 1...2 %, в вівсяній крупі – 5...7 %, в клітковині вівса – 6...8 %). Крім того, автори дослідили ступінь зволоження сировини, що близький до критичного, і виявили, що збільшення вмісту води призводить до зменшення щільності продукту, зміни текстури та погіршення зовнішнього вигляду [12]. Зі збільшенням вмісту води було виявлено, що показники твердості та міцності на різання зменшилися [13].

Результати аналітичних досліджень свідчать, що вміст води та ліпідів в сировині істотно впливає на процес екструдування. Якщо сировина має низький вміст води та ліпідів, вона може бути жорсткою, що буде ускладнювати екструдування. Високий вміст води та ліпідів також негативно впливає на технологічні показники екструдатів, зокрема їхню вологість і пористість. Необхідно зазначити, що під час екструдування різної сировини раціональний рівень води та ліпідів може відрізнятись, він залежить від властивостей сировини, цільових характеристик продукту та параметрів екструдування.

Існує певний брак даних щодо ефектів сумісного впливу вмісту вологи та ліпідів в сировинних компонентах екструдованих білково-жирових систем, зокрема в шротах таких олійних культур як соя, ріпак і конопля, на технологічні параметри готової продукції. Зважаючи на це, доцільним слід вважати дослідження, присвячене виявленню впливу вмісту вологи та ліпідів в шротах означених олійних культур та крохмалевмісній сировині на технологічні властивості екструдованої білково-жирової системи, зокрема пористості та вмісту вологи. Це дозволить раціоналізувати склад та покращити текстуру інноваційних екструдованих продуктів на базі означеної сировини.

Мета дослідження – виявлення впливу вмісту вологи та ліпідів на технологічні властивості екструдованої білково-жирової системи на основі шротів олійних культур та зернової сировини. Це дасть можливість визначити раціональний склад сировини екструдованої білково-жирової системи для покращення таких технологічних показників готового продукту як пористість і вологість.

Для досягнення поставленої мети сформульовано наступні задачі:

- дослідити сумісний вплив вмісту вологи і ліпідів в модельних зразках сировини на пористість і вологість екструдованої білково-жирової системи;
- порівняти хімічний склад, технологічні та економічні показники екструдованої білково-жирової системи з існуючим аналогічним продуктом.

Результати досліджень. Як сировину для екструдованої білково-жирової системи обрано побічні продукти олієжирових виробництв – подрібнені шроти сої, ріпаку і коноплі, а також крупу кукурудзяну. Досліджено вміст ліпідів, вологи та летких речовин, сирого протеїну і клітковини зразків сировини для екструдованої білково-жирової системи (табл. 1).

Таблиця 1 – Хімічний склад зразків сировини для екструдованої білково-жирової системи

Вид сировини	Вміст, %							
	ліпіди		волога та леткі речовини		сирій протеїн		клітковина	
	Експеримент	Норма	Експеримент	Норма	Експеримент	Норма	Експеримент	Норма
Шрот соєвий	1,4	не більше 1,5	7,2	8,5...10,0	41,5	не менше 40,0	4,9	не більше 5,0
Шрот ріпаковий	1,8	не більше 3,0	7,8	8,0...12,0	38,0	не менше 37,0	14,2	не більше 16,0
Шрот конопляний	1,2	не більше 1,5	6,5	7,5...9,0	33,5	не менше 32,0	32,0	не більше 35,0
Крупа кукурудзяна	1,1	не нормується	14,0	не більше 14,0	8,5	не нормується	5,0	не нормується

Отримані результати досліджень свідчать, що зразки сировини для екструдованої білково-жирової системи відповідають вимогам відповідної нормативної документації. Єдиний показник, що відрізняється, це вологість шротів олійної сировини.

Спираючись на результати досліджень щодо раціонального співвідношення білоквмісної і крохмалевмісної сировини, описані в роботі [6], проведено екструдкування суміші сировинних компонентів наступного складу: шрот соєвий – 25 %; шрот ріпаковий – 25 %; шрот конопляний – 25 %; крупа кукурудзяна – 25 %. В результаті отримано екструдований продукт, що має наступний хімічний склад: вміст ліпідів – 1,32 %; вміст води та летких речовин – 7,20 %; вміст сирого протеїну – 29,90 %; вміст клітковини – 14,40 %. Показники складу свідчать, що в результаті екструдкування за зазначених умов в отриманому продукті зменшилися: вміст води та летких речовин (на 20,0 %); вміст ліпідів (на 4,3 %); вміст сирого протеїну (на 1,6 %). Пористість отриманого екструдованого продукту становить 68 %.

Визначено вплив вмісту води (c_w) і ліпідів (c_f) в сировині в співвідношенні 1:1:1:1 на пористість ($P(c_w, c_f)$) і вологість ($M(c_w, c_f)$) екструдованого продукту. Вміст води в сировині варіювали в інтервалі 9,0...13,5 % з кроком 1,5 %. Вміст ліпідів в сировині варіювали в інтервалі 2,0...6,0 % з кроком 2,0 %. Отримані значення пористості екструдованої білково-жирової системи знаходилися в межах 68...135 %; вологості екструдованої білково-жирової системи – в межах 7,2...12,7 %. Поверхні отриманих залежностей представлено на рис. 1. У вигляді рівнянь (2) і (3) представлено апроксимаційні залежності технологічних параметрів екструдованої білково-жирової системи, а саме: пористості ($P(c_w, c_f)$); вологості ($M(c_w, c_f)$) від факторів: вмісту води (c_w) в сировині; вмісту ліпідів (c_f) в сировині.

$$P(c_w, c_f) = -702,34 + 135,28 \cdot c_w + 13,66 \cdot c_f - 5,82 \cdot c_w^2 + 0,42 \cdot c_w \cdot c_f - 1,91 \cdot c_f^2 \quad (2)$$

$$M(c_w, c_f) = 7,99 - 0,54 \cdot c_w + 0,11 \cdot c_f + 0,0407 \cdot c_w^2 + 0,02 \cdot c_w \cdot c_f \quad (3)$$

Рис. 1 – Залежність пористості ($P(c_w, c_f)$) (а) і вологості ($M(c_w, c_f)$) (б) екструдованої білково-жирової системи від величини вмісту вологи (c_w) і ліпідів (c_f) в сировині

Базуючись на отриманих результатах експериментів та їхній статистичній обробці, скориговано вміст вологи і ліпідів в обраній сировині для екструдкування. Окреслено раціональний діапазон досліджених факторів для отримання екструдованої білково-жирової системи задовільної пористості і вологості, а саме: величини вмісту вологи в сировині – 10,5...12,5 %; величини вмісту ліпідів в сировині – 3,5...5,0 %, за яких технологічні показники продукції в процесі екструдкування підвищилися, а саме: пористість – 112...135 %; вологість – 8,0...9,2 %. Базуючись на результатах проведених досліджень (рис. 1, 2) і залежностях (2) і (3), отримано експериментальний зразок екструдованої білково-жирової системи. Сировиною є суміш шротів соєвого, ріпакового, конопляного та крупи кукурудзяної в співвідношенні 1:1:1:1 з додаванням олеїну пальмового рафінованого у кількості 3,2 %. Склад дослідженого зразку екструдованої білково-жирової системи порівняно з існуючим аналогом і наведено в табл. 2 (розрахункове значення вологості екструдованої білково-жирової системи запропонованого складу складо 8,8 %).

Таблиця 2 – Характеристика досліджуваних зразків екструдованих продуктів

Найменування показника	Зразки екструдованих білково-жирових систем	
	Розроблена	Існуючий аналогічний продукт (зразок порівняння)
Вміст ліпідів, %	4,40±0,16	4,60±0,18
Вміст вологи та летких речовин, %	8,50±0,34	9,10±3,70
Вміст сирого протеїну, %	29,00±1,16	8,20±0,33
Вміст клітковини, %	14,20±0,57	56,10±2,24
Пористість, %	130,0±5,2	105,0±4,2

Зразок екструдованої білково-жирової системи запропонованого складу за вмістом ліпідів практично не відрізняється від зразку існуючого аналогічного продукту ($4,40 \pm 0,16$ % проти $4,60 \pm 0,18$ % відповідно). Така ж закономірність стосується і вмісту вологи і летких речовин ($8,50 \pm 0,34$ % проти $9,10 \pm 3,70$ % відповідно). Вміст сирого протеїну в екструдованій білково-жировій системі запропонованого складу перевищує такий в зразку порівняння в 3,5 рази ($29,00 \pm 1,16$ % проти $8,20 \pm 0,33$ % відповідно). Вміст клітковини в екструдованій білково-жировій системі запропонованого складу, навпаки, є меншим за такий в зразку порівняння в 3,9 рази ($14,20 \pm 0,57$ % проти $56,10 \pm 2,24$ % відповідно). Пористість екструдованої білково-жирової системи запропонованого складу перевищує таку у існуючого аналогічного продукту на 24 % ($130,0 \pm 5,2$ % (розрахункове значення – 128,0 %) і $105,0 \pm 4,2$ % відповідно).

Висновки. Досліджено вплив вмісту вологи і ліпідів в модельних зразках сировини на пористість і вологість екструдованої білково-жирової системи. Встановлене раціональне співвідношення вмісту вологи (10,5...12,5 %) і ліпідів (3,5...5,0 %) в сировині для екструдату.

Порівняно фізико-хімічні та технологічні показники екструдованої білково-жирової системи розробленого складу з тими ж показниками існуючого аналогічного продукту (пластівцями екструдованими мультизлаковими). Показники складу розробленого екструдату відповідають показникам продукту порівняння за вмістом ліпідів (4,4 % проти 4,6 %), вологи та летких речовин (8,5 % проти 9,1 %). Показники розробленого екструдату перевищують показники продукту порівняння за вмістом сирого протеїну (29,0 % проти 8,2 %) і пористості (130 % проти 105 %). Вміст клітковини в розробленому продукті є нижчим за продукт порівняння (14,2 % проти 56,1 %).

Література

1. Wallace, Th., Gibbons, D., O'Dwyer, M., Curran, Th. P. (2017). International evolution of fat, oil and grease (FOG) waste management – A review. *Journal of Environmental Management*, 187, 424-435. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2016.11.003>.
2. Vambol, V., Vambol, S., Kondratenko, O., Koloskov, V., Suchikova, Y. (2018). Substantiation of expedience of application of high-temperature utilization of used tires for liquefied methane production. *Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering*, 87 (2), 77–84.
3. Danchenko, Y., Andronov, V., Kariev, A., Lebedev, V., Rybka, E., Meleshchenko, R., & Yavorska, D. (2017). Research into surface properties of disperse fillers based on plant raw materials. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 5/12 (89), 20–26. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.111350>.

4. Tsykhanovska, I., Evlash, V., Alexandrov, A., Lazarieva, T., Svidlo, K., Gontar, T., Yurchenko, L., & Pavlotska, L. (2018). Substantiation of the mechanism of interaction between biopolymers of rye-and-wheat flour and the nanoparticles of the magnetofood food additive in order to improve moisture-retaining capacity of dough. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 2/11 (92), 70–80. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.126358>.
5. Singh, S., Gamlath, S., Wakeling, L. (2007). Nutritional aspects of food extrusion: a review. *International Journal of Food Science and Technology*, 42, 8, 916–929. DOI: 10.1111/j.1365- 2621.2006.01309.x
6. Petik, I., Litvinenko, O., Kalyna, V. & Ilinska, O. (2023). Development of extruded animal feed based on fat and oil industry waste. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 122, 11, 112–120. DOI:10.15587/1729-4061.2023.275509.
7. Roust, L. K., Bodbodak, S., Nejatian, M. & Yazdi, A. P. Gh. (2021). Use of encapsulation technology to enrich and fortify bakery, pasta, and cereal-based products. *Trends in Food Science & Technology*, 118, A, 688–710. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2021.10.029>.
8. Mazaheri Tehrani, M., Ehtiati, A. & Sharifi Azghandi, S. (2017). Application of genetic algorithm to optimize extrusion condition for soy-based meat analogue texturization. *Journal of Food Science and Technology*, 54, 1119–1125 <https://doi.org/10.1007/s13197-017-2524-9>.
9. Singh, J. P., Kaur, A., Singh, B. *et al.* (2019). Physicochemical evaluation of corn extrudates containing varying buckwheat flour levels prepared at various extrusion temperatures. *Journal of Food Science and Technology*, 56, 2205–2212. <https://doi.org/10.1007/s13197-019-03703-y>.
10. Mridula, D., Sethi, S., Tushir, S. *et al.* (2017). Co-extrusion of food grains-banana pulp for nutritious snacks: optimization of process variables. *Journal of Food Science and Technology*, 54, 2704–2716. <https://doi.org/10.1007/s13197-017-2707-4>.
11. Zhang, B., Liu, G., Ying, D., Sanguansri, L. (2017). Effect of extrusion conditions on the physico-chemical properties and in vitro protein digestibility of canola meal. *Food Research International*, 100, 1, 658-664. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2017.07.060>.
12. Zahari, I., Purhagen, J. K., Rayner, M., Ahlström, C. (2023). Extrusion of high-moisture meat analogues from hempseed protein concentrate and oat fibre residue. *Journal of Food Engineering*, 354, 111567. <https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2023.111567>.
13. do Carmo, C. S., Varela, P., Knutsen, S. H., Sahlstrom, S. (2019). The impact of extrusion parameters on physicochemical, nutritional and sensorial properties of expanded snacks from pea and oat fractions. *LWT – Food Science and Technology*, 112, 108252. DOI:10.1016/j.lwt.2019.108252.

Bibliography (transliterated)

1. Wallace, Th., Gibbons, D., O'Dwyer, M., Curran, Th. P. (2017). International evolution of fat, oil and grease (FOG) waste management – A review. *Journal of Environmental Management*, 187, 424-435. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2016.11.003>.
2. Vambol, V., Vambol, S., Kondratenko, O., Koloskov, V., Suchikova, Y. (2018). Substantiation of expedience of application of high-temperature utilization of used tires for liquefied methane production. *Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering*, 87 (2), 77–84.
3. Danchenko, Y., Andronov, V., Kariev, A., Lebedev, V., Rybka, E., Meleshchenko, R., & Yavorska, D. (2017). Research into surface properties of disperse fillers based on plant raw materials. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 5/12 (89), 20–26. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.111350>.
4. Tsykhanovska, I., Evlash, V., Alexandrov, A., Lazarieva, T., Svidlo, K., Gontar, T., Yurchenko, L., & Pavlotska, L. (2018). Substantiation of the mechanism of interaction between biopolymers of rye-and-wheat flour and the nanoparticles of the magnetofood food additive in order to improve moisture-retaining capacity of dough. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 2/11 (92), 70–80. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.126358>.
5. Singh, S., Gamlath, S., Wakeling, L. (2007). Nutritional aspects of food extrusion: a review. *International Journal of Food Science and Technology*, 42, 8, 916–929. DOI: 10.1111/j.1365- 2621.2006.01309.x
6. Petik, I., Litvinenko, O., Kalyna, V. & Ilinska, O. (2023). Development of extruded animal feed based on fat and oil industry waste. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 122, 11, 112–120. DOI:10.15587/1729-4061.2023.275509.
7. Rousta, L. K., Bodbodak, S., Nejatian, M. & Yazdi, A. P. Gh. (2021). Use of encapsulation technology to enrich and fortify bakery, pasta, and cereal-based products. *Trends in Food Science & Technology*, 118, A, 688–710. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2021.10.029>.
8. Mazaheri Tehrani, M., Ehtiati, A. & Sharifi Azghandi, S. (2017). Application of genetic algorithm to optimize extrusion condition for soy-based meat analogue texturization. *Journal of Food Science and Technology*, 54, 1119–1125 <https://doi.org/10.1007/s13197-017-2524-9>.
9. Singh, J. P., Kaur, A., Singh, B. *et al.* (2019). Physicochemical evaluation of corn extrudates containing varying buckwheat flour levels prepared at various extrusion temperatures. *Journal of Food Science and Technology*, 56, 2205–2212. <https://doi.org/10.1007/s13197-019-03703-y>.
10. Mridula, D., Sethi, S., Tushir, S. *et al.* (2017). Co-extrusion of food grains-banana pulp for nutritious snacks: optimization of process variables. *Journal of Food Science and Technology*, 54, 2704–2716. <https://doi.org/10.1007/s13197-017-2707-4>.

11. Zhang, B., Liu, G., Ying, D., Sanguansri, L. (2017). Effect of extrusion conditions on the physico-chemical properties and in vitro protein digestibility of canola meal. *Food Research International*, 100, 1, 658-664. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2017.07.060>.

12. Zahari, I., Purhagen, J. K., Rayner, M., Ahlström, C. (2023). Extrusion of high-moisture meat analogues from hempseed protein concentrate and oat fibre residue. *Journal of Food Engineering*, 354, 111567. <https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2023.111567>.

13. do Carmo, C. S., Varela, P., Knutsen, S. H., Sahlstrom, S. (2019). The impact of extrusion parameters on physicochemical, nutritional and sensorial properties of expanded snacks from pea and oat fractions. *LWT – Food Science and Technology*, 112, 108252. DOI:10.1016/j.lwt.2019.108252.

УДК 665.1

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ ХАРАКТЕРИСТИК КРИСТАЛІЗАЦІЇ ПАЛЬМОВОЇ ОЛІЇ В РЕЗУЛЬТАТІ ХІМІЧНОГО ПЕРЕЕТЕРИФІКУВАННЯ

Н. С. СТАРОСЕЛЬСЬКА, кандидат технічних наук, Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України;

З. П. ФЕДЯКІНА, завідуючий відділом досліджень переробки олій та жирів, Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України.

В статті представлено наукові дані стосовно зміни температурних характеристик кристалізації пальмової олії в результаті переетерифікування. Наведено температурні значення максимумів піків кристалізації початкової та переетерифікованої пальмової олії, а також площі відповідних піків. Дослідження характеристик кристалізації пальмової олії виконано методом диференційної скануючої калориметрії. Сформульовано основні закономірності зміни показників кристалізації наявних груп ацилгліцеролів, що впливають на властивості олії.

Ключові слова: характеристики кристалізації, пальмова олія, диференційна скануюча калориметрія.

Вступ. Технологія переетерифікування дозволяє отримувати олії, жири та продукти на їх основі із потрібними властивостями для різних цілей промисловості. Внаслідок процесу переетерифікування змінюються показники жиру: триацилгліцерольний склад; температура плавлення; швидкість кристалізації та поліморфна форма; твердість; вміст твердих триацилгліцеролів. Перегрупування залишків жирних кислот у триацилгліцерилах викликає зміну температури плавлення та кристалізації